

O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

**№ 4 (16/2) 2024
Maxsus son**

**“TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK
QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI
YETISHTIRISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING
DOLZARBLIGI”**

**LYIHA RAHBARI VA
TASHABBUSKORI:**

O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vazirligi
Toshkent davlat agrar universiteti

BOSH MUHARRIR:
Kamolitdin SULTONOV

**BOSH MUHARRIR
O'RINBOSARI:**

Laziza G'OFUROVA
IJROCHI DIRECTOR:

Baxtiyor NURMATOV
MAS'UL KOTIB:

Ubaydullo RAHMONOV

DIZAYNER-SAHIFALOVCHI:
Denislam ALIMKULOV

Nashr O'zbekiston Respublikasi
Oliy attestatsiya komissiyasining
ilmiy jurnallar ro'yhatiga olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25 fevralda 1548-sonli
guvohnoma bilan qayta ro'yhatga
olingan.

Jurnal 2000 yil aprel oyidan tashkil topgan
jurnal bir yilda 6 marta chop etiladi.

Bosishga ruxsat etildi: 27.06.2024.
Qog'oz bichimi 60x84¹/₈
Offset usulida cosildi. Biyurtna №
Adadi: 100 nusxa.

«Agrar fani xabarnomasi» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Korxonaning manzili: Toshkent viloyati,
Qibray tumani, Universitet ko'chasi,
2-uy

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

№ 4 (16/2) 2024

Ilmiy-amaliy jurnal

Tahrir hay'ati raisi:

Abdurahmonov Ibrohim
O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vaziri

Tahrir hay'ati a'zolari:

S. Islamov
K. Sultonov
X. Mardonov
A. Abduvasikov
D. Mamadiyarov
Sh. Nurmatov
T. Ostonaqulov
X. Bo'riev
T. Shamsiddinov
U. Ballasov
U. Ruzmetov
S. Yunusov
I. Rustamova
B. Kamilov
S. Ulugova
I. Gorlova

Ta'asischi:

Agrar fani xabarnomasi MCHJ

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko'chasi 2-uy,
ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun
mualliflar javobgardir.

**ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
УЗБЕКИСТАНА**

**BULLETIN OF THE AGRARIAN
SCIENCE OF UZBEKISTAN**

MUNDARIJA

1-sho‘ba

Ekologik toza «Organik» qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishda yangicha innovatsion texnologiyalarni qo‘llash muammolari va yechimlari.

Телляев Р.Ш. Органик махсулот етиштириш қандай ташкил этилади?.....	7
Бекчанов Б. Яйловлар деградациясини аниқлаш ва стандартларини ишлаб чиқиш тажрибалари.....	10
Хамроева Г.У. <i>A. Canescens</i> ва <i>A. Undulata</i> ўсимликлари илдиз тизимининг шаклланиши.....	12
Болтаев С.М., Данабаев А.Б., Ишмуратов Ш.С., Палвонова О. Влияние срок и норм посева на маслячность семян сои.....	14
Amirov X. S., Xaitov I.N., Yusupov A.I. Mineral o‘g‘itlarni qo‘llashning yeryong‘oq o‘sib rivojlanishiga ta‘siri.....	16
Ortikov T.K., Muradov Sh.Sh. Kaliyli o‘g‘itlar shakllarining kungaboqar o‘simligini boshlang‘ich fazalarida o‘sishi va quruq modda to‘plashiga ta‘siri.....	18
Yunusov S., Usmonova B. Batat o‘simligini etishtirish sirlari.....	20
Алимарданов О.Т., Бекмуродов Х.Т., Очилдиев Н.Н., Шадманов Д.К. Тупроқ унумдорлиги паст ерларда ғўза ва хамкор экинларнинг ҳосилдорлиги.....	22
Boltayev S.M., Jumanov D.T., Xushboqov B.E. G‘o‘za hosildorligiga agrotexnologik omillarni uzviy bog‘liq holda qo‘llashning ta‘siri.....	24
Раимова Д.Р., Хушвақтова Г.Б. Қашқадарё воҳаси тупроқ-иклим шароитида унаби етиштиришнинг иктисодий самарадорлигини аниқлаш.....	27
Buriyev X.Ch., Zokirov Q.G‘. Resurstejamkor texnologiyalar asosida yetishtirilgan tarvuz (<i>Citrullus Lanatus</i>) mevalarini saqlash shartlari va muddatlarini sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri.....	29
Umirova S.R., Nurillayev I.X. Intensiv bog‘larda olma yetishtirish texnologiyasi avzallik va kamchiliklari.....	33
Абилжанова М.А., Спришевский К.В. Интеграция инновационных технологий в органическое сельское хозяйство.....	35
Ismoyilov A.I., Rasulova G.R. Yangi sabzavot o‘simligi “Mangold” urug‘ining sifatiga tup qalinligini ta‘siri.....	36
Бекметова Ш.Қ. Равнақ-1 ва ЎзПИТИ-103 ғўза навлари пахта ҳосилдорлигига турли хил кўчат калинлиги ва яганалаш мuddatларининг таъсири.....	37
Nasriddinova M.R. Introduksiya sharoitida <i>Lamiaceae Lindl.</i> oilasiga mansub ayrim dorivor turlarni ko‘paytirish agrotexnikasi.....	39
Tillabekov B.X., Qoramirzaev Yo.X., Danabaev A.B., Imamov F.Z. Mineral o‘g‘itlarning me‘yor va nisbatlarini g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta‘siri.....	42
Inoyatova M. X., Buriyev X.CH., Nishonova A.Y. Toshkent viloyati sharoitida <i>Calendula Officinalis L.</i> o‘simligini yetishtirishda o‘sish regulyatorlari ta‘sirini o‘rganish.....	44
Бойназаров О.Ш., Шомурадов А.А., Очилдиев Н.Н. Оч тусли бўз тупроқларида ингичка толали СТ-1651 ғўза навини мақбул суғориш тартиблари ва ўғит меъёрларининг ҳосилга таъсири.....	46
Юнусов С.А., Рўзметов Ғ.И., Маҳмудова М.М. Картошқачиликда Ўзбекистон ва Корея хамкорлиги.....	48
Beknazarov I.O., Aramov M.X. Handalak urug‘larini gumimaks biologik preparati bilan ishlov berishning samaradorligi.....	52
Диёрова М.Х., Холмуродова М.Х. Дисперсия йўли билан тайёрланган нанозарра микроўғитларнинг кишлок хўжалигида қўлланилиши.....	55
Raurov B.N. Mahalliy o‘g‘it tayyorlashning innovatsion bioreaktordan foydalanishning axamiyati.....	57
Qudratov G.D. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda ekologik toza mahsulotlar yetishtirishning o‘rni.....	59
Xazratqulova M.J., Aramov M.X. Monarda (<i>Monarda L.</i>) – sabzavot, manzarali va efir moyli ekin.....	61
Тойлакова Ф.С. Органик ўғитлар қўллаш ва дуккакли экинлар экишнинг кузги буғдой ҳосили ҳамда сифатига таъсири.....	63
Мажидов Б.Ш., Каримова М.С. Ўзбекистонда органик озиқ-овқат хавсизлигини таъминлашнинг инновацион ечимлари.....	67
Shabarova N.N., Amanturdiyev I.X., Ostonaqulov T.E. Kartoshka navlarini ikkihosilli ekin sifatida o‘stirilganda hosildorlik imkoniyatlari va moslanuvchanlik koeffitsiyenti.....	69
Toshpulatova S.T., Ostonaqulov T.E. Qashqadaryo viloyati sharoitida ertagi kartoshkadan barvaqt hosil olishga mos navlari va ular agrotexnologiyasining ba‘zi xususiyatlari.....	72
Ostonaqulov T.E., M.X.Diyorova, Abdiquodirov A.Z. Kartoshka navlarining turli vazndagi urug‘lik tuganaklarini butun va kesib ekilganda o‘simlik o‘sishi, hosildorligi hamda ko‘payish koeffitsiyenti.....	74
Nurillayev I.X., Ismoyilov A.I., Ostonaqulov T.E. Ertagi va takroriy ekinlar sifatida turli muddatlarda ekilgan sabzavot makkajo‘xori navlarining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligi.....	77
Ismoyilov A.I., Ostonaqulov T.E., Obloqulov F.A. Kartoshka tezpishar va o‘rtatezpishar navlarining o‘sishi, barg sathi shakllanishi va hosildorligiga ekish muddatlari va chuqurligining ta‘siri.....	79

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

Ostonaqulov T.E., Shabarova N.N., Ismoyilov A.I. Kartoshka navlari tuganak va o'simtalaridan turli muddatlarda ekilganda o'sishi, rivojlanishi, umumiy va urug' bop hosildorligi	81
Ostonaqulov T.E., Lutfullayev SH.N. Pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini turli o'g'it me'yorlarida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi	84
Rasulov F.F., Islomov A.J., Ostonaqulov T.E. Shirin qalampirni turli o'g'itlash me'yorlari va o'stiruvchi stimulyatorlar qo'llanilganda o'sishi hamda hosildorligi	86
Xakimova M.X., Ostonaqulov T. E., Teminova Y. A. Sug'orish usullari va turli plyonkalar bilan mulchalab pomidor navlari o'stirilganda hosildorlik va hosil sifat	88
Tilavov X.M., Jabborov B.SH., Umirova D.M. Makkajo'xori yangi navlarining qulay o'g'it me'yorlari va sug'orish tartibotlarini aniqlash	91
To'ychiyev SH.SH., Ostonaqulov T.E. Pomidor navlar hosildorligining uyaga solingan o'g'it me'yorlari va o'stiruvchi stimulyatorlarga bog'liqligi	93
Tilavov X.M., Amirov X.S., Ostonaqulov T.E. Turli sug'orish tartibotlarida qovun navlari qoqi hosildorligi va sifati	96
Adilov M.M., Abdigapbarov A.S. Qoraqalpog'iston respublikasida tuproq iqlim sharoitida osh lavlagi ekinini yozgi muddatlarda ekishda optimal muddatini o'rganish	98

2-sho'ba

Tuproq unumdorligini saqlash, oshirish va uni muhofaza qilishning dolzarb muammolari.

Юлдашев Г., Гончаров В.М., Исагалиев М., Мамажонов И. Проблемы аридизация и мелиорации почв с метаморфическими горизонтами	102
Uzakov Z. Z., Mamanov J. G'., Ergashev O.SH., Nafasova M. A. Tuproqlarning toksik elementlar bilan ifloslanishi	106
Ортиков Т.К. Ўзбекистон тупроклари муаммолари ва уларнинг ечимлари	108
Mirzayev U.B., Qodirov P.Q. Markaziy Farg'ona gidromorf tuproqlar meliorativ holati va ularning unumdorligi	110
Berdiyev D.X., Goyibnazarova M.U. Jomboy tumanidagi ayrim sug'oriladigan tuproqlarning oziqa elementlar tarkibi	111
Yusupova M.A., Abduxakimova X.A., Sotiboldieva G.T., Sodikova Z.T. Qumli tuproqlardan foydalanish samaradorligini oshirish	114
Алимарданов О.Т., Бекмуродов Х.Т., Очилдиев Н.Н., Шадманов Д.К. Тупрок унумдорлиги паст ерларда еўза ва хамкор экинларнинг хосилдорлиги	116
Шадманов Ж.К., Бегимқулов Б.Ў., Бекмуродов Х.Т. Суғориладиган ерларда такрорий экинларнинг тупрок унумдорлигига таъсири	118
Парпиев Ғ.Т., Машарипов Н.К., Облоқулов М.Р. Мирзачўл воҳаси янгидан ўзлаштирилган худуди тупроқларининг морфогенетик тавсифи	120
Шадманов Ж.К., Бегимқулов Б.Ў., Бекмуродов Х.Т., Суғориладиган ерларда такрорий экинларнинг тупрок унумдорлигига таъсири	124
Низамов С.А., Қўзиев Жа.М., Санақулов С.Ф., Мирсодиқов М.М. Суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларида токсик элементларни тўпланиши	125
Imamov F.Z., Ortikov T.K., Turdiyev B.A. Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlarining singdirilgan asoslar tarkibiga ta'siri	128
Kubayev D.A. Zamonaviy talablar darajasida yer monitoringini olib borish – tuproq unumdorligini oshirishning muhim sharti	130
Tojiyeva B.B. Janubiy hudud tuproqlarining meliorativ sho'rlanishini yuzaga kelishi va uni oldini olish chora tadbirlari	131
Imamov F.Z., Axatova D.A., Big'amova F.Z. Mineral o'g'itlarni och tusli bo'z tuproqlar agrokimyoviy xossalari va kvinoa ekinining dastlabki o'suv fazalariga ta'siri	133
Boltaev S.M., Normuratov O.U., Imamov F.Z., Berdiyeva M.A. Takroriy sabzavot ekini pomidorda qo'llanilgan mineral va organik o'g'itlar hamda organo-mineral kompostlarni tuproqdagi harakatchan fosfor dinamikasiga ta'siri	135
Diyorova M.X., Ibodullayev O.A. Qarshi tumani A.Ikromov nomli massivining lalmi va sug'oriladigan tuproqlaridagi ozuqa moddalarining miqdori	137
Diyorova M.X., Ibodullayev O.A. Och tusli бўз тупроқдаги гумус ва озика моддаларнинг таъминланганлик даражаси	139
Diyorova M.X., O'raqov Q.M. Қарши туманида тарқалган суғориладиган оч тусли бўз тупроқларининг механик таркибига қўра	141
Диёрова М.Х., Ўрақов Қ.М. Қарши тумани суғориладиган оч тусли тупроқларнинг экологик-мелиоратив ҳолати	143
Turdaliyev A.T., Mamajonov G'.G'., Musayev I.I. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda og'ir metallar va metalloidlal differentsiatsiyasi	145
Boltayev S.M., Imamov F.Z., Normuratov O.U., Polvonova O. Turli me'yordagi azotli o'g'itlarni taqir o'tloqi tuproqlar mikrobiologik xossalari ta'siri	147
Усмонов Ж.З., Рузметов М.И., Парпиев Ғ.Т., Дилмуродов А.Н., Нарманов З.Қ. Қашқадарё вилоятининг ер фонди ва ундан фойдаланиш ҳолати	149
Парпиев Ғ.Т., Машарипов Н.К., Дилмуродов А.Н., Облоқулов М.Р., Менглиқулов Э.Э., Сағдуллаев О.Қ., Қиличева Н.А., Джумабекова Н.М., Умаров Б.М. Унумдор ерларнинг шаклланишида иқлимнинг роли	154
Базарова Н.Ш. Актуальные проблемы повышения и защиты плодородия почв	158

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

Сувонova Ю.С. Экологические методы повышения плодородия почв в Узбекистане.....	161
Mingboyeva D.O. Tuproqlarni texnogen buzilishida turli ixtisoslikdagi sanoat korxonalarini ahamiyati.....	164
Mingboyeva D.O. Sanoat korxonalarini atrofiga tarqalgan tuproqlarning ekologik holati.....	165
Диёрова М.Х., Элмуродова С.Д. Суғориладиган қумли чўл тупроқларининг физик хусусиятлари.....	167
Бобоиров Р. Такирли тупроқларнинг эволюцияси, морфогенетик тузилиши ва тупроқ хоссаларини яхшилаш йўллари.....	170
Hakimova N.X., Qurvantayev R., Yarashova M.Y. Buxoro viloyatining shimolida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlarning umumiy fizikaviy xossalari.....	171
Диёрова М., Холиқова С., Мамадиёров Ф. Тупроқ хоссаларига ўсимлик қопламлари миқдорининг таъсирини илмий асослаш.....	173
Boboyev F.F., G'oyibnazarova M.U. Ertachi muddatlarda ekish uchun ekilayotgan bug'doy navining biologik xususiyatlari va tuproq unumdorligiga qarab urug'ni ekish meyori.....	178
Тожиёва Б.Б. Қашқадарё воҳаси суғориладиган тупроқларининг ҳозирги ҳолати.....	180
Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Mahammadiyev S.Q., Fayzullayev O., Abdullayev SH.Z., Yagmurova D.A Orol dengizi qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini mexanik xossalari.....	182
Faxrutdinova M.F., Imomov O.N. Degratsiya uchragan tuproqlarni sifat ko'rsatkichlari.....	186
Mamurova N.E., Zakirova S.H., Sotiboldiyeva G.T., Abduraximova M.A. Soz tuproqlarda bug'doyning davr va veva navlarini parvarishlashda maqbul sug'orish rejimini aniqlash (Farg'ona viloyati misolida).....	188
Zakirova S., Abduraximova X., Rajavaliyeva Z.M. Och tusli bo'z tuproqlarda malina yetishtirish agrotexnikasi.....	190
Ostanaqulova G.N., Zakirova S. X., Sariqo'rg'on arxeologik tepaligining shakllanishi va ayrim morfologik belgilari..	192
Koraev A., Abdurakhmonov N. Rainfed light gray soils of the gissar range and their fertility.....	195

3-sho'ba

Qishloq xo'jalik ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va o'simliklarni kasallik-zararkunandalardan himoyalash sohasida innovatsiyalar

Бобаева А.С. Через уруғларининг унвчанлик хусусиятлари.....	197
Раббимов А. Чўл озукабop ўсимликлари интродукцияси, селекцияси ва уруғчилигининг табиий яйловлар ҳосилдорлигини оширишдаги аҳамияти.....	199
Turg'unov J. R. Achchiq qovun (<i>momordica charantia</i> l) ning xromosomalar taxlili.....	201
Кодиров А.А. Маҳаллий дефолиантларни ингичка толали ғўза навининг 1-терим салмоғига таъсири.....	203
G'ulomov J.Z., Sherqulova J.P., Eshonqulov E.Y. Bodring mozaikasi virusi (CMV) va uning belgilari haqida ma'lumot.....	204
Юнусов С., Балласов А. Бодринг нав намуналарини коллекциясини ўрганиш.....	207
Yunusov S.A., Sherimov D.Sh. Qoraqolpog'iston sharoitida sarimsoq piyoz nav namunalarini turli xil muddatlarda ekib o'rganish.....	209
Salomova S.S., Turabekova D.B., Khujamshukurov N.A. Importance of consumed insects.....	210
Sherqulova J.P. Qashqadaryo viloyati hududlarida tarqalgan ayrim dorivor ksilotrof makromitsetlar.....	213
Begimqulova S.M., Nurillayev I.X. No'xatning bazi navlarining qashqadaryo viloyati tuproq iqlim sharoitida o'sishi, rivojlanishi, kasalliklari va ularga qarshi kurash.....	216
Нишоновна А.Я., Буриев Х.Ч. Пиёз (<i>Allium Cepa</i>) уруғларининг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги.....	217
Shomurodov Sh.Ch., Xoliqova M.M., Xushvaqtova M.J. Zararli xasva bioekologiyasi, zarari va unga qarshi kurash choralari.....	220
Сарманов Ш.Ш., Аминова Г.Х. Арпанинг нав ва тизмаларини биомитирик кўрсаткичарини ҳосилдорлига таъсири.....	220
Raurov B.N. Shovqinga qarshi kurashda o'simliklardan foydalanishning ahamiyati.....	223
Кодиров А.А. Ғўза экинидан сифатли ҳосил олишда юқори самарали “олтин куз” препаратининг аҳамияти.....	225
Аминова Д.Х., Тайлакова Ф.С. Ўсимликларни химоя қилишда замонавий йўллар билан химоя қилиш афзалликлар.....	226
Аминова Д.Х. Ғўза майдонларини кўсак куртидан биологик усулда химоя қилиш самарадорлигини оширишнинг самарали йўллари.....	229
Saidova G.A., Ostonaqulov T.E. Buxoro viloyati kuchsiz sho'rlangan yerlari uchun pomidor moslanuvchan navlari... va o'g'itlash me'yorlari.....	231
Ostonaqulov T.E., Saidova G.A. Kuchsiz sho'rlangan yerlarda pomidor istiqbolli nav-duragaylarini sug'orish tartibi va o'g'itlash me'yorlari.....	233
Diyorova M.X., Meyliyeva H.SH., Ostonaqulov T.E. Bodring duragaylari takroriy ekin sifatida ekilganda tup qalinligi va o'g'itlash me'yorini belgilash.....	236
Shamsiyev A.A., Ismoyilov A.I., Amonturdiyev I.X., Tursunov G.S., Ostonaqulov T.E. Batatning yangi “New Samarkand” navi ta'rifi, mahsuldorlik va hosildorlik ko'rsatkichlari.....	239
Amirov X. S., Ostonaqulov T.E. Qovun yozgi navlari o'sish, rivojlanish va hosildorligining sug'orish tartibotlariga bog'liqligi.....	241
Lukova I.M., Ostonaqulov T.E., Amanturdiyev I.X. Ertagi va ikkihosilli ekin sifatida kartoshka yangi navlar urug'bop hosili va ko'payish koeffitsiyentining ekish usullariga bog'liqligi.....	244
Kurvantayev R., Geldiyev O'A. Lalmi tipik bo'z tuproqlarga ishlov bermasdan ekish (no till) texnologiyasini fizikaviy xossalarga ta'siri.....	247
Kurvantayev R., Geldiyev O'A. Lalmi tipik bo'z tuproqlarga ishlov bermasdan ekish (no till) texnologiyasini fizikaviy xossalarga ta'siri.....	250

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

Хожиев С.С., Боймуродова С.Ю. Шафтолини илдиз ва ер устки тизимининг шаклланишига шох-шаббага шакл бериш ва пайвандтаг турининг таъсири.....	254
--	-----

4-sho'ba

Issiqxona xo'jaligini tashkil etishning zamonaviy muammolari va yechimlari

Eshonqulov E.Y. <i>Schizophyllum Commune</i> zamburug'i shtammlarining o'sishi va rivojlanishiga yorug'likning ta'sirini baholash.....	259
Yusupova V.T., Nurillayev I.X. In vitro usulida tayyorlangan danaksiz anor (<i>Punica Granatum L.</i>) ko'chatlarini himoyalangan maydonda iqlimlashtirish.....	261
Shokirov B.Q., Xudoyberdieva F., Xaqnazarova E. Issiqxonalarni loyihalash va undan foydalanish.....	263
Umirova D.M., Ostonaqulov T.E. Himoyalangan joylarda o'stirishga mos o'ta ertagi tarvuz duragaylari va ularni o'g'itlash me'yorlari.....	266
Nurillayev I.X., Umirova D.M. Himoyalangan maydonlarda shampinon sabzavot qo'ziqorin yetishtirish agrotexnologiyasi va hosildorligi.....	269

тупроқларни ҳосил бўлиш жараёни кўрсатади.

Тавсия: Воҳа худудларида курғокланиш жараёни нафақат автоморф тупроқларни ривожланишига, балки ҳозирда мавжуд тупроқларнинг агрокимёвий, агрофизикавий хоссаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бундан ташқари олиб борган илмий тадқиқотларимиз шуни

кўрсатмоқдаки, бу тупроқларда чиринди микдорини камлиги микроструктураларни бузилишига, чанг ва ил заррачаларининг кўпайишига, ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган намлик захираси ва бошқа шу каби салбий ходисаларни рўй беришига олиб келмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. Турсунов Л.Т., Хўжаназаров Ў.Э. Қашқадарё хавзаси юқори ва ўрта оқимининг географик-тупроқ тавсифи ва уларнинг ҳозирги экологик ҳолати // «Қишлоқ хўжалиги тараққиёти ва экология» мавзусига бағишланган Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. –Тошкент, ТДПУ, 2009. – Б. –31-35.

2. Умаров М.У. Агрофизические свойства некоторых почв Каршинской степи // Труды Ин-та почвоведения Вып. 5. – Ташкент, ФАН, 1966. –С. –121-134.

3. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения Уз ССР. –Ташкент: - Фан, 1974. – 282 с.

4. Баиров А.Ж., Рузметов У.И. Агрохимическая характеристика орошаемых почв Кашкадарьинской области. // Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш йўллари. Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами. –Тошкент, 2012. – 68 б.

5. Камиллов Б.С. Ўрдаев А.Д., Эшқораев Р.Э. Косон тумани суғориладиган ўтлоқи соз тупроқларининг суғориш даври таъсирида механик таркибини ўзгариши. // Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик ҳолати, муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент, 2013. – Б. – 42-43.

6. Қахарова М.Н. Қашқадарё воҳаси тупроқларининг генетик-мелиоратив ҳолати, уларнинг унумдорлигини ошириш йўллари (Қарши чўли сур тусли кўнғир ва тақирли-ўтлоқи тупроқлари мисолида). Дисс. Б.ф.н. –Тошкент, ЎзПИТИ, 2012. – 144 б.

UO'T: 631.43

Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Mahammadiyev S.Q., Fayzullayev O., Abdullayev SH.Z., Yagmurova D.A
O'zbekiston Milliy universiteti, Biologiya fakulteti

OROL DENGIZI QURIGAN TUBIDA HOSIL BO'LGAN TUPROQ-GRUNTLARINI MEXANIK XOSSALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi va janubiy qismida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining fizik-mexanik xossalari aniqlangan. Unga ko'ra, janubiy sharqiy qismi tuproq-gruntlarida yirik qum (>0,25) zarrachalari miqdori tuproqni yuza qatlamidan quyiga tomon ortib o'rtacha 2,6% dan 28,6 % ni, mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 19,1% dan 33,5% gacha tebranib o'rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 3,6 % dan 7,1% atrofida tarqalgan. Janubiy qismida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarida esa, yirik qum (>0,25) zarrachalari miqdori o'rtacha 20,4% dan 29,6 % ni tashkil qilganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: tuproq-grunt, tuproq fizik-mexanik xossalari, kesma qalinligi, maydon koordinatasi, yirik qum, mexanik zarrachalar.

Механические свойства почв-грунтов сухого дна Аральского моря

Аннотация. В данной статье определены физико-механические свойства почв, сформировавшихся в юго-восточной части и южной части сухого дна Аральского моря. По его данным, количество крупных песчаных частиц (>0,25) в почвах юго-восточной части почвы увеличивается от поверхностного слоя к придонному, в среднем от 2,6% до 28,6%, мелких песчаных частиц (0,05- 0,01 мм) в диапазоне от 19,1% до 33,5% средней пыли, (0,01-0,005) частиц в основном распределены от 3,6% до 7,1%. В почвах, сформировавшихся в южной части, установлено, что количество крупных частиц песка (>0,25) составляет в среднем от 20,4% до 29,6%.

Ключевые слова: почва-грунт, физико-механические свойства грунта, мощность разреза, координата площади, крупный песок, механические частицы.

Mechanical properties of soils of the dry bottom of the Aral sea

Abstract. This article determines the physical and mechanical properties of soils formed in the southeastern part and southern part of the dry bottom of the Aral Sea. According to his data, the number of large sand particles (>0.25) in the soils of the southeastern part of the soil increases from the surface layer to the bottom layer, on average from 2.6% to 28.6%, small sand particles (0.05-0.01 mm) ranging from 19.1% to 33.5% average dust, (0.01-0.005) particles mainly distributed from 3.6% to 7.1%. In soils formed in the southern part, it was found that the amount of large sand particles (>0.25) averages from 20.4% to 29.6%.

Key words: soil-grunt, physical and mechanical properties of soil, thickness of the section, area coordinate, coarse sand, mechanical particles.

Kirish. Hozirgi paytga kelib iqlim o'zgarishi butun jahon hamjamiyati tomonidan inkor qilib bo'lmaydigan fakt sifatida tan olingan hodisadir. Dunyo miqyosida yuz berayotgan anomal xodisalar va antropogen omil ta'sirining kuchayishi bu o'zgarishlarning asosiy sababidir. Dunyoda global iqlim o'zgarishlari natijasida paydo bo'layotgan salbiy o'zgarishlar ko'plab mamlakatlarni qamrab olgan. Ayniqsa, tabiiy resurs hisoblangan suv resurslari yetishmovchiligi bo'lgan hududlarda iqlim o'zgarishi natijasida cho'llanish jarayonlari tez rivojlanmoqda [1, 12]. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida «global iqlim o'zgarishi va Orol dengizi qurib qolishining qishloq xo'jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta'sirini yumshatish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 - yilning 9-10 sentyabr kunlari Qozog'iston Respublikasi poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan Islom Hamkorlik Tashkilotining Fan va texnologiyalar bo'yicha birinchi sammitida so'zlagan nutqida "Global iqlim o'zgarishlari muammosi, aksariyat mintaqalarda tuproq yemirilib, unumdor yerlar qisqarib bormoqda, cho'llanish, suv taqchilligi, qurg'oqchilik, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash jiddiy muammoga aylanmoqda" deb o'z so'zini boshlab, Orol bo'yidagi ekologik falokat tufayli bu tahdidlar, bizning mintaqamiz uchun katta xavf tug'dirayotganligi to'g'risida batafsil aytib o'tdi.

O'zbekiston, 1993 - yilda BMT ning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyaga va Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilgan. 1995 - yilda Qattiq qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan yoki cho'lga aylanib borayotgan mamlakatlarda, ayniqsa Afrikada cho'lga aylanib borishlarga qarshi kurash bo'yicha BMT Konvensiyasini ratifikatsiya qilindi. Mamlakatimiz 2018 - yilda BMT ning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasiga Parij bitimini ratifikatsiya qildi va ushbu xalqaro hujjatlar doirasida qabul qilgan majburiyatlarini bajarish bilan yerlarni muhofaza qilish masalalariga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Antropogen ta'sirni landshaft xillariga, xususan tuproqqa, undagi kimyoviy elementlar va ularning fon miqdorlarini chuqur tahlil qilmay turib to'la tushunish va ijobiy hamda salbiy oqibatlarini bilib olish deyarli mumkin emasligi ko'pchilikka ma'lum. Ekotizim, xususan tuproqlardagi kimyoviy elementlarni fon miqdorlariga "YUNESKO" xalqaro dasturi "Inson va Biosferada alohida o'rin ajratilgan. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston ham geografik o'rni, iqlimi, relyefi murakkabligi sababli bu muammolardan holi emas. Shuningdek ushbu

jarayonlarning inson omili ta'sirida daryo suvlarining qayta taqsimlanishi natijasida XX asrning II yarmidan Orol fojiasi yuzaga kelgan. Bir necha o'n yillar oldin dunyoda ichki dengizlar orasida kattaligi bo'yicha to'rtinchi o'rinda turgan Orol dengizi XX asrning 60 - yillaridan boshlab, 90 - yillar oxirigacha o'z hajmining 90 foizini yo'qotdi [3, 6, 11]. Orol dengizining katta qismi jumladan janubi - g'arbiy qismi O'zbekiston, shimoli - sharqiy qismi esa Qozog'iston davlatiga to'g'ri keladi. Bu dengizning tezlik bilan suv hajmining qurib borishi butun global tabiiy sharoitning o'zgarishiga va ayrim hududlarda tuproq qoplarning ifloslanib o'zgarishiga ham olib keldi. Qurigan dengiz tubida ochilib qolgan turli dengiz yotqizilari qumlar, qumoq - qumli, qumoqli, loyli jinslar ustida primitiv tuproq paydo bo'lish jarayoni davom etmoqda. Bugungi kunga kelib O'zbekiston hududining 70 foizi yoki 31,4 mln ga tabiiy sho'rlanishga, qum ko'chkilari, changli bo'ronlar va garmsellar tarqalishi ta'siriga uchragan qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil maydonlardan iborat. Orol fojiasi oqibatida 5,5 mln gektardan ortiq maydonli Orolqum cho'li vujudga kelgan [8-10]. Hozirgi kunda global muammolardan biri Orol dengizining qurib borishidir. natijada, u O'rta Osiyoning qurg'oqchil hududidan biriga aylangan. Orol dengizining qurishi tuproq eroziyasi va o'simlik qoplarning o'zgarishi aholining salomatligi va hayotiga jiddiy xavf tug'dirdi [7, 13, 14]. Orol dengizining tez qurishi barcha tabiiy sharoitlarning global o'zgarishiga, shu jumladan tuproq qoplarning o'zgarishiga olib keldi. Quruq dengiz tubiga chiqqan turli xil dengiz cho'kindilarida, qumli, qumloq-qumli, loyli, loyli jinslarda ibtidoiy tuproqlarning paydo bo'lishi jarayoni boshlandi. Ammo engil mexanik tarkibga ega bo'lgan konlar bu erda deflyatsiya jarayonlarining kuchayishiga olib keldi. Natijada Orolbo'yi hududlariga, shu jumladan sug'oriladigan yerlarga tuz changlari tarqala boshladi [2, 4, 5, 15, 16]. Ilmiy tadqiqotlarimiz davomida Orol tubi tuproqlari bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilganimizda, Amudaryoning zamonaviy deltasining nisbatan qadimiy qismida hamda Orol dengizi atroflarida joylashgan bo'lib, saholanish va cho'llanish jarayonlari ta'sirida o'ziga xos bo'lgan tuproq paydo bo'lish xususiyatlarini namoyon qilganligi haqida keltirilib o'tilgan. Amudaryoning zamonaviy deltasi suvlar yordamida keltirib yotqizilgan qatlamli allyuvial yotqiziqilar bilan qoplangan, ular asosan qumloqlar va loyli jinslardan tuzilgan.

Material va metodika. Tadqiqot olib borilgan hudud Qoraqolpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi hududidan tuproq-gruntlaridan fizik-mexanik xossalarini aniqlash maqsadida namunalar olindi (1, 2-rasmlar).

1-rasm. Orol dengizi qurigan tubi Mo'ynoq tumani "Ochiq osmon kemalar muzeyi" yoni, 2024 y.

1-kesma. Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi "Ochiq osmon kemalar muzeyi" atrofidan 1-kesma tushirildi. Qumli cho'l tuproqlari profilida namlik juda

kam bo'lib, tuproqlarda yangi yaratmalar kam, ular tuproq gruntlarida sochilgan holda tarqalgan.

QURIGAN OROL TUBINING JANUBIY QISMI

KESMA OLINGAN JOY KOORDINATLAR
44°07'40.5"N 58°50'48.3"E

2-rasm. Orol dengizining qurigan tubi, "0" nuqta hududi, 2024 y.

2-kesma. Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududidan tushirildi. Qumli cho'l tuproqlari profili cho'l zonasi, yer yuzasi biroz qatqaloq, galofit

o'simliklari siyrak o'sgan tuproq gruntlari hisoblanadi. Tadqiqot hududi koordinantlarini aniqlab kesma qazildi va morfogenetik xususiyatlari yozildi (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqot hududidagi kesmaning morfogenetik xususiyatlari.

Kesma chuqurligi	Har-bir qatlarning morfologik tavsifi
Orol dengizi qurigan tubi Mo'ynoq tumani "Ochiq osmon kemalar muzeyi"	
0 – 8 sm	Rangi sargish, yer yuzasi quruq, mexanik tarkibi jihatidan qumoqli, zichligi yumshoq, strukturasiz, yangi yaralma - saksovol ildizchalari diametri 1-3 mm, qo'shilmalari - goho chig'anoq qoldiqlari uchraydi, keyingi qatlamga o'tish asta sekin.
8 – 18 sm	Tuproq rangi och sargish, zichligi - yumshoq, kuchsiz nam, strukturasiz, mexanik tarkibi qum, yangi yaralma - alohida o'simlik ildizlari, keyingi qatlamga o'tishi zichlik bo'yicha.
18 – 30 sm	Tuproq rangi och sarg'ish, nisbatan zichroq, nam, yangi yaralma - ildizlar ko'p diametrik - 3,4 -5 mm, keyingi qatlamga o'tishi zichlik bo'yicha.
30 – 71 sm	Tuproq rangi och kulrang, kam nam, strukturasiz, mexanik tarkibi qum, zichligi - yumshoq oson kovlanadi, yangi yaralma - alohida ildizlar 1- 3 sm. Keyingi qatlamga o'tishi asta sekin.
Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta	
0 –10 sm	Tuproq rangi och kulrang, mexanik tarkibi qumloq, nam, strukturasiz, yangi yaralmalardan o'simlik yo'q, qo'shilmalardan chig'anoqlar zang dog'lar bor, keyingi o'tishi namlik bo'yicha.
10–18 sm	Tuproq rangi kulrang, mexanik tarkibi qumloq, qo'shilmalardan tuz kristallari dog' shaklida, keyingi qatlamga o'tishi rangi va zichligi bo'yicha.
18 –26 sm	Tuproq rangi och jigarrang, oldingi qatlarga nisbatan yumshoq, qo'shilmalardan zang dog'lar bor, o'ta nam, tuz dog'lari ko'p, mayda chig'anoqlar, qum, keyingi qatlamga o'tishi rangi va zichligi bo'yicha.
26–36 sm	Tuproq rangi yashil – ko'kimtir – botqoqlik xususiyati bor, qo'shilmalardan zang dog'lar, chig'anoq qoldiqlari, mexanik tarkibi jihatidan o'rta qumoq, keyingi qatlamga o'tishi namlik bo'yicha.
36–50 sm	Tuproq rangi ko'k, mexanik tarkibi jihatidan o'rta qumoq, qo'shilmalardan zang tuz dog'lari bor.

Laboratoriy tadqiqotlar umumqabul qilingan uslublar bo'yicha amalga oshirilgan hisoblanib, tuproq namunalari olish va dala sharoitida tanlangan tuproq namunalarining granulometrik tarkibini aniqlash laboratoriya sharoitida N. A. Kachinskiyning pipet usuli asosida aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Orol dengizi qurigan tubi qismida oxirgi yillardan boshlab tuproq-gruntlarining, deflyatsiya yoki eol jarayonlar ta'sirida yuza qismi o'zgarishlarga uchrab kelmoqda. Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi "Ochiq osmon kemalar muzeyi" atrofidagi 1-kesma yuza qatlami (0-10 sm) qumloq va quyiga (10-30 sm) tomon qumli mexanik tarkibdan tuzilgan. Ushbu tuproqlarni mexanik tarkibidagi qum zarrachalarida yirik qum (>0,25) zarrachalari, yirik va o'rta qum zarrachalar nisbatan ko'pligi qayd etildi ya'ni, yirik qum miqdori tuproqni yuza qatlamidan

quyiga tomon ortib o'rtacha 2,6% dan 28,6 % ni tashkil etdi. Mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 19,1% dan 33,5% gacha tebranib o'rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 3,6 % dan 7,1% atrofida tarqalgan. Mayda chang zarrachalari (0,005-0,001mm) 2,1% dan 7,8% gachani tashkil etdi. Kesmaning chang zarrachalaridan yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari miqdori, o'rta va mayda chang zarrachalariga nisbatan ko'p bo'lib, kesma profilini quyiga tomon kamayib borgan va (0-10 sm) da 50,8% bo'lsa (10-20 sm) da 45,3%, (20-30 sm) qatlamda uning miqdori 40,6 % tushib qolganligi aniqlandi. Fizik loy (0,1 mm) dan kichik zarrachalar yig'indisi ham quyi profil tomon kamayib borganligi kuzatiladi.

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadan tuproq-gruntlaridan tushirilgan 2-kesma (0-30 sm) qatlam bo'yicha qum mexanik tarkibdan tuzilgan. Ushbu tuproqlarni

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

mexanik tarkibidagi qum zarrachalarida yirik qum (>0,25) zarrachalari, yirik va o'rta qum zarrachalardan (0-10 sm) da kam va qolgan qatlamlarda nisbatan ko'pligi qayd etildi ya'ni, yirik qum miqdori tuproqni yuza qatlamidan quyiga (0-10-20 sm) da tomon ortib o'rtacha 20,4% dan 29,6 % ni va (20-30 sm) da

3,5% ni tashkil etdi. Mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 1,3% dan 35,2% gacha tebranib o'rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 1,7% dan 7,1% atrofida tarqalgan. Mayda chang zarrachalari (0,005-0,001mm) 2,1% dan 2,3% gachani tashkil etdi.

3-rasm. Orol dengizi qurigan tubi tuproq-gruntlarining granulometrik tarkibi, 2024 y.

Kesmaning chang zarrachalaridan yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari yig'indisi, o'rta va mayda chang zarrachalariga nisbatan ko'p bo'lib, kesma profilini quyiga tomon kamayib borgan va (0-10 sm) da 46,1% bo'lsa (10-20 sm) da 30,7%, (20-30 sm) qatlamda uning miqdori 1,7% ga tushib qolganligi aniqlandi. Fizik loy (0,1 mm) dan kichik zarrachalar yig'indisi ham quyi profil tomon kamayib o'rtacha 4,0% dan 6,6% orasida tebranganligi aniqlandi.

Xulosa. Orol dengizini qurigan tubining tuproq-gruntlaridagi 2-kesma tamon fizik loy (0,1 mm) qumli zarrachalar yig'indisi

yamonlashib boriganligi ko'zatildi. Hududning tuproq-gruntlarining granulometrik tarkibini yaxshilash uchun ko'plab biologik va fitomeliorativ ishlarni yo'lga qo'yish lozim hisoblanadi.

Izoh: Ushbu maqola FL-8323102111-R1 "Orol dengizining qurigan tubi hududida tarqalgan tuproq-gruntlarining sho'rlanganligi holati, fizik, kimyoviy va biologik xossalari ko'ra o'simliklar ekish hududlarini guruhlashning ilmiy asosini yaratish" mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdrakhmanov T, Abdullaev Sh, Shomurodova K (2024) Changes in the chemical, physical, and mechanical properties of soils under the influence of the drying up of the aral sea. doi: 10.5281/ZENODO.11032416
2. Abdullaev Sh, Abduraimov J (2024) An innovative approach to improving soil moisture in drought conditions. e, Swami Viveknand Subharti University, Meerut (UP) India, pp 250-251 p.
3. A.Ismonov, A.Dusaliyev, U.Mamazhanova, Orol dengizining markaziy qismidagi qurg'oqchil tub tuproqlarning meliorativ holati // O'zbekiston Milliy Universiteti xabarlari, №3/2/1. 2022. - B. 52-55
4. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Sultonova N, Abdullaev Sh, Nomozov U, Cabelkova I, Smutka L (2024) Soil contamination and changes in some properties of the soils scattered around the Almalyk mining and metallurgical combine. E3S Web of Conf 508:07001. doi: 10.1051/e3sconf/202450807001
5. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Tashkuziev M, Abdurakhmonov N, Makhhammadiev S, Fayzullaev O, Nomozov U, Kenjaev Y, Abdullaev S, Yagmurova D, Abdushukurova Z, Iskhakova S, Kováčik P (2024) Cultivation of plants based on new technologies in the dry soil of the Aral Sea. E3S Web Conf 497:03008. doi: 10.1051/e3sconf/202449703008
6. Jabborova D, Abdrakhmanov T, Jabbarov Z, Abdullaev S, Azimov A, Mohamed I, AlHarbi M, Abu-Elsaoud A, Elkesh A (2023) Biochar improves the growth and physiological traits of alfalfa, amaranth and maize grown under salt stress. PeerJ 11:e15684. doi: 10.7717/peerj.15684
7. Karimboyeva M (2023) Qurg'oqlanish jarayonini yarim mustahkamlangan qumli cho'l tuproqlarining biologik xossalari ta'siri. O'zbekiston Milliy Universitet
8. Kostianoy A., Kosarev A. The Aral Sea Environment The Handbook of Environmental Chemistry (Verlag-Berlin-Heidelberg: Springer). 2010. – Rp. 255-335.
9. Micklin P (2016) The future Aral Sea: hope and despair. Environ Earth Sci 75:844. doi: 10.1007/s12665-016-5614-5
10. Micklin Philip P. "Desiccation of the Aral Sea: A Water Management Disaster in the Soviet Union". 1988. Science № 241 (4870). - 1170 p
11. Ramazonov B.R. Проблемы Аралского моря. Qishlok xo'jaligida ekologik muammolar va ularning echimi. Respublika miyosidagi xorijiy olimlar ishtirokida onlayn ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro, 2020. – B. 204-209
12. Saidova M.E. Orol bo'yi hududi sug'oriladigan o'tloqi alluvial tuproqlarining ekologik-biologik holatini diagnostikasida zamonaviy yondashuvlar dissertasiya avtoreferat. – Toshkent, 2019. – B. 7-20.
13. Wang X, Luo Y, Sun L, He C, Zhang Y, Liu S (2016) Attribution of Runoff Decline in the Amu Darya River in Central Asia during 1951–2007. Journal of Hydrometeorology 17:1543–1560. doi: 10.1175/JHM-D-15-0114.1
14. Эгамбердиев Ж. А., Абдурахмонов Н. Ю. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВОГРУНТОВ ОБСОХШЕЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ //В журнале представлены научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера. – 2023. – С. 91.

15. Жоллыбеков Б., Тлеумуратова Ф.Ш., Жоллыбеков Б.Б. Изучение агрофизических свойств, орошаемых луговых аллювиальных почв // Сб. докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. – Ташкент, 5 декабря, 2000г. 90-91с.

16. Козлов Д.Н. Инвентаризация ландшафтного покрова методами пространственного анализа для целей ландшафтного планирования // Ландшафтное планирование. Общие основания. Методология. Технология. Тр. Междунар. конф. М.: Геогр. фак. МГУ. 2006г. 117-137с.

UO'K:631.4

Faxrutdinova Mashkura Fazliddinova

O'zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti

mashkura.faxrutdinova@mail.ru

[ORCID 0000-0002-7722-7620](https://orcid.org/0000-0002-7722-7620)

Imomov Otamurod Normamatovich

O'zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida doktoranti

murod.imomov2019@gmail.com

[ORCID-0000-0001-5931-8249](https://orcid.org/0000-0001-5931-8249)

DEGRDATSIYA UCHRAGAN TUPROQLARNI SIFAT KO'RSATKICHLARI

Annotatsiya. Maqolada dunyo bo'yicha tuproqlarning sifatini belgilovchi va ko'rsatib beruvchi indikatorlar, ularning turlari, tuproqlarning funksiyasi bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Respublikamiz sanoatlashish tasirida kimyoviy degradatsiyani ortishi antropogen jarayonlarning ta'siri natijasida tuproqning o'ziga xos fizik, kimyoviy va biologik sifat indikatorlarini yo'qotishi, bu esa muhim ekotizim funksiyalarining kamayishi yoki ekologik stressini ribojlanishiga olib keldi. Tuproq degradatsiyaga uchrashishni asosiy sabablari tuproq sog'lomligi, sifati, unumdorligi ko'rsatkichlariga ta'siri natijasida organik moddalarning, biologik xilma-xillikning kamayishi, siqilish, kislotalanish, lokal manbali va tarqoq ifloslanish ortishi holatlari ham kuzatilmoqda. Tuproq sifatining indikatorlari ko'rsatib o'tilgan va O'zbekiston tuproqshunosligida ham tuproq sifati indikatorlarini ishlab chiqilishi va qo'llanishidagi ehtiyojlar yoritilgan.

Kalit so'zlar indikator, fizik, kimyoviy, biologik, sifat, unumdorlik,

Абстракт. В статье анализируются показатели, определяющие и показывающие качество почв во всем мире, их типы и связь с функцией почв. В результате индустриализации нашей республики усиление химической деградации вызвало утрату конкретных физических, химических и биологических показателей качества почвы в результате влияния антропогенных процессов, что привело к снижению важных функций экосистемы или снижению экологического стресса. Основными причинами деградации почв являются сокращение органического вещества, биологического разнообразия, уплотнение, увеличение локального источника и рассеянное загрязнение в результате воздействия на здоровье, качество, показатели плодородия почв. Показаны показатели качества почв, а также отмечена необходимость разработки и использования показателей качества почв в почвоведении Узбекистана.

Ключевые слова. индикатор, физический, химический, биологический, качество, продуктивность

Abstract. In the article, the indicators that determine and show the quality of soils around the world, their types, and their relationship with the function of soils are analyzed. As a result of the industrialization of our republic, the increase in chemical degradation caused the loss of specific physical, chemical and biological quality indicators of the soil as a result of the influence of anthropogenic processes, which led to the reduction of important ecosystem functions or the reduction of ecological stress. The main causes of soil degradation are reduction of organic matter, biological diversity, compaction, acidification, increase of local source and scattered pollution as a result of impact on soil health, quality, fertility indicators. the indicators of soil quality are shown and the needs for the development and use of soil quality indicators in the soil science of Uzbekistan are also highlighted.

Key words. indicator, physical, chemical, biological, quality, productivity

Kirish. Respublikamiz sanoatlashish tasirida kimyoviy degradatsiyani ortishi antropogen jarayonlarning ta'siri natijasida tuproqning o'ziga xos fizik, kimyoviy va biologik sifat indikatorlarini yo'qotishi, bu esa muhim ekotizim funksiyalarining kamayishi yoki ekologik stressini ribojlanishiga olib keldi. Tuproq degradatsiyaga uchrashishni asosiy sabablari tuproq sog'lomligi, sifati, unumdorligi ko'rsatkichlariga ta'siri natijasida organik moddalarning, biologik xilma-xillikning kamayishi, siqilish, kislotalanish, lokal manbali va tarqoqda ifloslanish ortishi holatlari ham kuzatilmoqda. [Montanarella, 2007]. Tuproqlarning unumdorlik holati o'simliklarning o'sishi rivojlanishi qishloq xo'jaligi hosildorligini chekalshi mumkin bo'lgan cheklovlar yoki istiqbolli qiyinchiliklarni samarali aniqlash imkoniyatini amalga oshirishiga yordam berishini taminlaydi [Bünemann EK,

Mäder P, et al. 2018]. Bu tuproqning fizikaviy, kimyoviy va biologik indikatorlarini sifatlarini o'rganish, uning sog'lomligi va unumdorligini baholashni o'z ichiga oladi va boshqaradi. Tuproq ko'rsatkichlari ko'pincha turli hil indikatorlar toifalariga bo'linadi [Moebius-Klun, B.N., Thies, J.E. va Abawi, G.S. 2009]. Hozirgi kunga kelib, tuproqlarga bo'layotgan turli tabiiy va antropogen ta'sirlar uning o'zgaruvchan bo'lishiga, ya'ni unumdorlik ko'rsatkichlari, sog'lomligi va ekologik xolatining o'zgarishiga ta'sir qilmoqda. Xorijiy davlatlarda ma'lum bir xossalari yoki ko'rsatkichlarini o'zgarishini o'rgangan xolda ularni o'zgarishini aniqlanmoqda va buni indikatorlar deb ta'kidlanmoqda. Mazkur maqolada dunyo tuproqshunosligida e'tirof etilib, qo'llanib kelinayotgan tuproq funksiyalari asosida tuproq sifatining indikatorlarining tanlanishi, ulardan foydalanish va ularni tuproq iqlim mintaqalari bo'yicha

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko‘chasi 2-uy, ToshDAU.
Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.
e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.